

Przyczynek do rozmieszczenia pajaków (Araneae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14546451>

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1, 2} , DARIUSZ KOJDER³,
ARTUR TASZAKOWSKI⁴ , TOMASZ RAKOCZY⁵

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: ggierlas@gmail.com,

² Dział Przyrody, Muzeum Górnśląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41–902 Bytom, Polska
³ ul. Królickiego 4/31, 32-650 Kęty, Polska

⁴ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska

⁵ Witkowice, ul. Winogronowa 10, 32-650 Kęty, Polska

ORCID: G. Gierlasinski: 0000-0002-2968-8553, A. Tazsakowski: 0000-0002-0885-353X,
T. Rutkowski: 0000-0002-1565-7473

ABSTRACT. A contribution to the distribution of spiders (Araneae) in Poland.

The aim of the presented research was to supplement the knowledge of the distribution of spiders in Poland. This paper contains over 1200 new faunistic records for 319 species. A list of species reported for the first time from each zoogeographical region is also provided.

KEY WORDS: biodiversity, citizen science, distribution, faunistics, new records, Poland, spiders.

WSTĘP

Badania faunistyczne dotyczące pajaków Polski swoją tradycją sięgają XIX wieku, jednak poszczególne krainy zoogeograficzne poznane są w różnym stopniu (PRÓSZYŃSKI & STAREGA 1971, STAREGA 1983). Wzorując się na podobnych pracach z ubiegłego stulecia (m.in. STAREGA 1966, 1974, 1978) celem jest chociażby częściowe wypełnienie luk w znajomości krajowej fauny.

Pomimo, iż dane zgromadzone przez autorów koncentrują się głównie na gatunkach pospolitych, blisko osiemdziesiąt taksonów zostało stwierdzonych po raz pierwszy w poszczególnych krainach zoogeograficznych. W ostatnich latach ukazały się wprawdzie publikacje dostarczające nowych informacji o rozmieszczeniu pajaków, należy jednak podkreślić, że dotyczyły one głównie ograniczonych obszarów albo gatunków nowych lub rzadkich w faunie Polski (m.in. GIERLASIŃSKI 2023, GIERLASIŃSKI & RUTKOWSKI 2023, GIERLASIŃSKI & WRZOŁ 2023, SZYMAŃSKI *et al.* 2023, BALUSZYŃSKI *et al.* 2024, RUTA *et al.* 2024). Wszystko to sprawia, że wiedza na temat rozmieszczenia pajaków w Polsce wciąż jest niezadowolająca. Brakuje nowych danych, które mogłyby uzupełnić luki w wiedzy o występowaniu pajaków w skali całego kraju.

Celem niniejszej pracy jest zebranie i syntetyczne przedstawienie obserwacji, które często są przypadkowe i trudne do zaprezentowania w odrębnej publikacji. Stanowią jednak istotny wkład w wiedzę o aktualnym występowaniu wielu gatunków.

Takie podejście zyskuje szczególne znaczenie w kontekście dynamicznych zmian klimatycznych, rozwoju przemysłu oraz infrastruktury drogowej i kolejowej.

W niniejszej pracy zaprezentowano niepublikowane wcześniej dane z lat 2013-2024. Materiały wykorzystane w pracy zostały zebrane przez autorów, lub stanowią część kolekcji i dokumentacji fotograficznych przekazanych pierwszemu autorowi. Zbiór ponad 1200 rekordów faunistycznych (w rozumieniu GIERLASIŃSKI 2018) nie jest rezultatem spójnych badań, a jedynie próbą scalenia w jednym miejscu wszystkich przypadkowych danych i obserwacji, niejednokrotnie gromadzonych przy okazji prowadzenia innych badań.

MATERIAŁ I METODY

Materiał przedstawiony w niniejszym opracowaniu został zebrany przez autorów na 154 stanowiskach (Ryc. 1), a po oznaczeniu włączony został do kolekcji Zbiorów Przyrodniczych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do wykazu gatunków uwzględniono również materiał zgromadzony przez inne osoby (wymienione w podziękowaniach). W wykazie stanowisk przedstawiono ich ogólny opis w oparciu o dostępne lub przekazane informacje. Cyfry rzymskie w wykazie gatunków oznaczają miesiące, a poprzedzające je litery odpowiednio: p – pierwszą dekadę miesiąca, m – środkową dekadę, k – końcową dekadę. Gwiazdką (*) wyróżniono gatunki nowe dla odpowiadających im regionów zoogeograficznych, których granice przyjęto na podstawie *Katalogu fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973). Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym. Synonimikę podano na podstawie WORLD SPIDER CATALOG (2024). Mapy wygenerowano wykorzystując niekomercyjny program MapaUTM ver. 5.4 (GIERLASIŃSKI 2024).

Skróty zastosowane w pracy:

AT – A. Taszakowski, DK – D. Kojder, GG – G. Gierlasiński, RŻ – R. Żóralski, TR – T. Rutkowski, TRA – T. Rakoczy, czer. – czerpakowanie, wyp. – wypatrywanie.

WYKAZ STANOWISK

Beskid Wschodni.

Libusza [EA10] – 11.06.2023, 2.08.2023, łąka, czer., 14.06.2023, las mieszany, przesiewanie ściółki, leg. AT, det. GG.

Siedliska Żmigrodzkie [EV49] – 28.08.2023, łąka, czer., leg. AT, det. GG.

Beskid Zachodni.

Barwałd Górny [DA02] – 07.04.2024, wyp., pobocze drogi, leg. DK, det. GG.

Barwałd Średni [CA92] – 16.06.2021, czer., nasyp kolejowy, leg. & det. GG.

Bielsko-Biała [CA51] – 25.03.2023, aparat Tullgrena, wyściółka budki lęgowej, leg. M. Laszczak, det. GG.

Bielsko-Biała, Dolina Gościńska [CA51] – las mieszany, strefa ekotonu i brzegi cieków wodnych, materiał zgromadzony w latach 2018-2023 w trakcie badań nad składem gatunkowym Heteroptera z wykorzystaniem różnych metod zbioru (czer., wyp., otrząsanie drzew i krzewów, pułapki ziemne, przesiewanie ściółki), leg. & det. GG (w tekście – Dolina Gościńska).

Ryc. 1. Rozmieszczenie pajaków w kwadratach siatki UTM.

Fig. 1. The distribution of spiders according to the UTM grid system.

Bielsko-Biała, Kamienica [CA51] – elewacja budynku i parking, materiał zebrany w latach 2020-2023, leg. & det. GG (w tekście Kamienica).

Bielsko-Biała, Kozia Góra [CA52] – las mieszany, pułapki ziemne, 1-10.10.2017, pod korą, 1.03.2019, leg. GG, det. TR (w tekście Kozia Góra).

Bielsko-Biała, Leszczyny [CA61] – elewacja budynku, 19.04.2020, leg. & det. GG (w tekście – Leszczyny).

Bielsko-Biała, Straconka [CA61] – 11.05.2018, las mieszany, czer., 25.06.-31.07.2019, pułapki ziemne, leg. GG, det. TR, 14.03.2021, przesiewanie ściółki, las bukowo-świerkowy, leg. & det. GG (w tekście Straconka).

Bielsko-Biała, Trzy Lipki [CA52] – las bukowo-dębowy, czer., wyp., pułapki ziemne, materiał zebrany w latach 2018-2023 w trakcie badań nad składem gatunkowym Heteroptera, leg. GG, det. TR & GG (w tekście Trzy Lipki).

Bielsko-Biała, Wapienica [CA51] – 25.02.2021, las mieszany, przesiewanie ściółki i mchu, leg. & det. GG (w tekście Wapienica).

- Bieńkowska Góra [DA01] – 30.09.2018, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Bieńkówka [DA11] – 11.04.2021, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Brenna [CA40] – 17.03.2020, przesiewanie ściółki, las bukowy z brzozą, leg. & det. GG.
- Buczkowice [CA61] – materiał zgromadzony w latach 2018–2023 w trakcie badań nad składem gatunkowym Heteroptera z wykorzystaniem różnych metod zbioru (czer., wyp., otrząsanie drzew i krzewów, pułapki ziemne, przesiewanie ściółki), leg. & det. GG.
- Budzów [DA01] – 11.04.2021, pobocze drogi, leg. & det. GG.
- Bulowice [CA72] – 16.06.2021, pobocze drogi, leg. & det. GG.
- Bystra [CA51] – 9.10.2021, w budynku, leg. & det. GG.
- Chrobacza Łąka [CA62] – 13.06.2020, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Cieszyn, Gułdowy [CA31] – 8.07.2018, łąka, czer., leg. & det. GG (w tekście Gułdowy).
- Cieszyn, Krasna [CA31] – 21.07.2018, łąka, czer., leg. & det. GG (w tekście Krasna).
- Cisiec [CV69] – 15.07.2020, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Czechowice-Dziedzice [CA53] – 30.09.2022, balkon mieszkania, leg. K. Szwed, det. TR, 29.07.2023, ogród, leg. T. Ufnał, det. GG.
- Gilowice [CA70] – 30.06.2020, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Góra Żar [CA71] – 01.07.2020, sucha łąka i pobocze drogi, czer., 12.02.2022, pod korą, leg. & det. GG.
- Górki Małe [CA41] – 22.04.2019, przesiewanie ściółki, leg. & det. GG.
- Górki Wielkie [CA41] – 04.09.2022, droga leśna, las mieszany, czer., leg. & det. GG.
- Górki Wielkie, Góra Bucze [CA41] – 17.08.2019, łąka, cze., leg. & det. GG (w tekście Bucze).
- Grojec Średni [CA70] – 29.09.2019, czer., łąka na zboczu góry, leg. & det. GG.
- Gródek nad Dunajcem [DA80] – 07.08.2018, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Hala Lipowska [CV78] – 15.11.2020, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Hala Pawlusia [CV78] – 26.05.2019, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Hucisko [CA80] – 30.06.2020, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Hownica [CA42] – 13.04.2022, przesiewanie ściółki spod dębów i klonów, grobla między stawami, leg. & det. GG.
- Inwałd [CA82] – 16.06.2021, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Istebna, Kosarzysko [CV59] – 06.03.2021, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Istebna, Zaolzie [CV49] – 05.09.2021, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Jaroszowicka Góra [CA92] – 27.08.2021, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Jasienica [CA51] – 07.08.2018, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Jaworze [CA51] – 25.06.2023, las mieszany, czer., leg. & det. GG.
- Kamesznica [CV59] – 14.10.2018, 22.08.2021, łąka, czer., leg. & det. GG.
- Klecza Dolna [CA92] – 16.06.2021, łąka, czer., leg. & det. GG.

Kobiernice, Wołek [CA71] – 11.07.2020, czer., łąka kwietna, leg. & det. GG (w tekście Wołek).

Koniaków, Koczy Zamek [CV59] – 02.06.2019, łąka u podnóża nieczynnego kamieniołomu, czer., leg. GG, det. TR (w tekście Koczy Zamek).

Korbielów [CV89] – 31.10.2021, łąka, czer., leg. & det. GG.

Koskowa Góra [DA11] – 29.06.2019, łąka, czer., leg. & det. GG.

Kozy [CA62] – 16.06.2021, łąka, czer., leg. & det. GG.

Kozy, Hrobacza Łąka [CA62] – 10.03.2019, przesiewanie ściółki z igliwem, leg. GG, det. TR (w tekście Hrobacza).

Kozy, Kamieniołom [CA62] – 22.04.-7.05.2018, 26.06.-8.07.2019, kamieniołom, pułapki ziemne, 23.04.2018, 23.05.2018, 26.05.2019, łąka, czer., 22.06.2019, przesiewanie ściółki, leg. GG, det. TR (w tekście Kamieniołom).

Krawców Wierch [CV78] – 09.05.2021, przesiewanie ściółki, las iglasty, leg. GG, det. TR.

Krzyżówki [CV89] – 31.10.2021, przesiewanie ściółki, buczyna, leg. GG, det. TR.

Lachowice [CA90] – 4.09.2021, czer., las mieszany, polana śródleśna, leg. & det. GG.

Lanckorona [CA71] – 12.10.2019, 7.04.2024, wyp., leg. DK, det. GG.

Leskowiec [CA81] – 23.06.2018, wyp., 28.02.2020, pod korą, leg. DK, det. GG.

Leszna Górna, Góra Tuł [CA30] – materiał zgromadzony w latach 2018-2021 w trakcie badań nad składem gatunkowym Heteroptera, czer., wyp., przesiewanie ściółki, pułapki, leg. GG, det. TR (w tekście Tuł).

Lubień [DA20] – 7.11.2020, wyp., leg. DK, det. GG.

Lubomierz, Rzeki [DV49] – 11.05.2022, wyp., leg. DK, det. GG (w tekście Rzeki).

Lubomir [DA31] – 30.08.2019, przesiewanie ściółki, leg. GG, det. TR.

Masyw Błatniej [CA51] – 22.09.2019, las mieszany, pod kamieniami, leg. GG, det. TR.

Masyw Czantorii Wielkiej [CA40] – 30.07.2023, wyp., leg. GG, det. TR.

Masyw Pilska [CV78] – 1.11.2022, wyp., leg. GG, det. TR.

Masyw Rysianki [CV78] – 14.05.2023, pod kamieniem, wyp., leg. GG, det. TR.

Masyw Wielkiej Raczy [CV57] – 14.05.2018, czer., polana śródleśna, leg. GG, det. TR.

Międzybrodzie Bialskie [CA61] – 15.03.2020, wyp., las mieszany, leg. & det. GG.

Milówka [CV69] – 14.05.2018, czer., łąka wzdłuż brzegu Soły, leg. GG, det. TR.

Ochaby Wielkie [CA32] – 09.11.2023, gniazda ptaków, leg. & det. GG.

Przełęcz Glinne [CV88] – 18.09.2019, las mieszany, leg. & det. GG.

Przyborów, Moczarki [CV89] – 28.03.2020, 27.09.2020, przesiewanie ściółki, 15.08.2021, czer., polana śródleśna, las mieszany, leg. & det. GG.

Rabka-Zdrój [DV29] – 14.08.2023, wyp., leg. DK, det. GG.

rez. Zadni Gaj [CA30] – 23.06.2018, przesiewanie ściółki, leg. & det. TR.

Rycerka Dolna [CV58] – 14.11.2021, pod korą, wyp., leg. DK, det. GG.

Rycerka Górna [CV58] – 09.06.2019, czer., łąka, leg. DK, det. GG.

Rycerka Górna, Roztoki [CV57] – 8.11.2020, przesiewanie ściółki, leg. & det. GG (w tekście Roztoki).

Rzyki, Jagódki [CA81] – 23.06.2018, 5.04.2021, 10.07.2023, czer., polana w lesie mieszanym, leg. GG, det. TR (w tekście Jagódki).

Sidzina [DV09] – 29.06.2019, 1.11.2020, wyp., leg. DK, det. GG.

Skrzyczne [CA50] – 26.04.2020, wyp., leg. DK, det. GG.

Soblówka [CV67] – 5.07.2020, 3.10.2021, wyp., leg. DK, det. GG.

Sól, Kiczora [CV58] – 14.05.2018, polana śródleśna, czer., leg. DK, det. GG.

Stryszawa, Opaczne [CA90] – 1.05.2018, czer., łąka śródleśna w borze świerkowym, 22.03.2019, przesiewanie ściółki, las mieszany, 16.05.2020, 4.07.2021, czer., polana śródleśna, leg. GG, det. TR (w tekście Opaczne).

Szczyrk [CA50] – 19.06.2022, 20.09.2023, wyp., leg. DK, det. GG.

Szczyrk, Biały Krzyż [CA50] – 21.05.2023, las mieszany, wyp., leg. DK, det. GG (w tekście Biały Krzyż).

Szczyrk, Malinów [CA50] – 25.04.2021, wyp., leg. DK, det. GG (w tekście Malinów).

Targoszów [CA81] – 28.02.2021, wyp., leg. DK, det. GG.

Tropie [DA71] – 07.08.2018, czer., brzeg jeziora Rożnowskiego, leg. & det. GG.

Trzy Kopce Wiślańskie [CA40] – 6.03.2022, pod korą, las mieszany, leg. & det. GG.

Ustroń, Dobka [CA40] – 15.01.2023, buczyna ze świerkiem, próchno z gnijącego pnia, aparat Tullgren, leg. & det. GG (w tekście Dobka).

Węgierska Górka [CV69] – 30.04.2022, kamienisty brzeg Soły, wyp., leg. & det. GG.

Wilkowice [CA61] – 18.07.2018, 16.09.2022, wyp., las mieszany, 13.02.2023, aparat Tullgren, ściółka z liśćmi dębu, las mieszany, leg. & det. GG.

Wisła [CA40] – 12.08.2021, wyp., leg. DK, det. GG.

Wisła, Gościejów [CA40] – 02.07.2023, wyp., leg. DK, det. GG (w tekście Gościejów).

Wisła, Jawornik [CA40] – 27.07.2019, przesiewanie ściółki, leg. & det. GG (w tekście Jawornik).

Zasadne [DV49] – 17.10.2021, las mieszany, wyp., leg. DK, det. GG.

Złatna [CV68] – 12.07.2020, 15.11.2020, 11.11.2021, wyp., leg. DK, det. GG.

Zwardoń [CV58] – 15.01.2022, na śniegu, wyp., leg. DK, det. GG.

Żabnica [CV69] – 26.05.2019, 12.03.2022, bór świerkowy, wyp., leg. DK, det. GG.

Nizina Mazowiecka.

Łazy [DC97] – 26.06.-11.07.2021, łąka, pułapki ziemne, leg. & det. TR.

Reguły [DC98] – 4.05.2022-6.06.2022, pułapki ziemne, turzyce, leg. & det. TR.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska.

Jezioro Buszno [WU20] – 02.08.2023, brzeg jeziora, wyp., leg. DK, det. GG.

Konin [CC18] – 27.07.2020, czer., nad rzeką, leg. & det. TR.

Luboń [XU20] – 09.06.2020, przesiewanie ściółki, zarośla, leg. & det. TR.

Łagów [WT19] – 03.08.2023, w mieszkaniu, leg. DK, det. GG.

Myszęcín [WT49] – 06-12.05.2022, pułapki ziemne, łąka z dużym udziałem traw, pokrzyw, głogu i sosny, 12.05.2022, czer., brzeg bajorka, leg. & det. TR.

Owczary [VU71] – 29.06.2013, 10.09.2019, murawa kserotermiczna, czer., leg. & det. TR.

Pamięcín [VU71] – 29.06.2013, czer., leg. & det. TR.

Templewo [WU21] – 6.08.2023, łąka ruderalna wzdłuż nasypu kolejowego, czer., leg. & det. TR.

Torzym [WT09] – 3.08.2023, czer., roślinność ruderalna, teren budowy (nawłóć, żmijowiec), leg. DK, det. GG.

Pojezierze Mazurskie.

Chelmża [CD49] – 5.09.2020, na murze, wyp., leg. & det. TR.

Chorzele [DE90] – 17.06.2020, czer., sucha łąka z kosmaczkiem, 17-22.06.2020, pułapki Moericka, leg. & det. TR.

Grabówko [DE71] – 23.06.2019, czer., łąka, leg. RŻ, det. TR.

Leszczewo [FF20] – 23.07.2019, czer., łąka, leg. & det. TR.

Nowa Wieś [ED28] – 18.06.2020, pobocze drogi, łąka, czer., łąka, leg. & det. TR.

Robaczewo [DE61] – 19.07.2019, 24.05.2020, 14.07.2023, czer., łąka, leg. RŻ, det. TR.

Roztocze.

Ciotusza Nowa [FA59] – 15.08.2020, czer., łąka, leg. & det. TR.

Górecko Stare [FA49] – 15-17.08.2020, murawa napiaskowa, pułapki ziemne, czer., łąka, leg. & det. TR.

Józefów [FA49] – 15.08.2020, łąka, czer., łąka, leg. & det. TR.

Józefów Roztockański [FA49] – 16.08.2020, czer., łąka, leg. & det. TR.

Krasnobród [FB50] – 15.08.2020, czer., łąka, leg. & det. TR.

Majdan Kasztelański [FA49] – 16.08.2020, czer., łąka, leg. & det. TR.

Sochy [FB30] – 14.08.2020, czer., łąka, leg. & det. TR.

Szopowe [FA49] – 16.08.2020, czer., łąka, leg. & det. TR.

Szozdy [FB30] – 14-17.08.2020, murawa napiaskowa, pułapki ziemne., leg. & det. TR.

Tereszpol-Kukułki [FB30] – 14.08.2020, czer., łąka, leg. & det. TR.

Zdzisławice [FB11] – 12.04.2021, czer., łąka, leg. & det. TR.

Śląsk Górny.

Borki Wielkie [CB23] – 30.10.2023, spleśniałe siano, leg. J. Grzywocz, det. GG.

- Brynek [CA39] – 23.05.2022, czer., pobocze drogi, leg. DK, det. GG.
- Brzeszcze, Nazieleńce [CA64] – 10.04.2022, przesiewanie ściółki, brzeg stawu, ściółka i płaty mchu spod dębu i brzozy, leg. & det. GG (w tekście Nazieleńce).
- Czarków [CA54] – 11.09.2022, las mieszany, leg. DK, det. GG.
- Frelichów [CA43] – 12.03.2023, aparat Tullgrena, próchno z dębu, brzeg zbiornika Goczałkowickiego, leg. & det. GG
- Goczałkowice-Zdrój [CA53] – 30.05.2021, wyp., leg. & det. GG.
- Imielin [CA75] – 18.09.2022, 30.05.2023, czer. leg. AT, det. GG.
- Imielin, Jamnice [CA75] – 18.04.2021, przesiewanie ściółki, las liściasty, leg. & det. GG (w tekście Jamnice).
- Jaworzno [CA76] – 10.10.2021, wyp., leg. & det. GG.
- Kęty [CA72] – 8.06.2020, 25.06.2020, 5.04.2021, 27.05.2021, 7.06.2021, 15.08.2023, wyp., leg. DK, det. GG.
- Lubliniec [CB31] – 23.05.2022, czer., bór świeży z wrzosem, otrząsanie dębów, leg. & det. GG.
- Łubie [CA39] – 25.08.2020, zarośla, wyp., leg. & det. GG.
- Małec [CA73] – 30.10.2023, zarośla, wyp., leg. TRA, det. GG
- Mikołów, Paniowy [CA46] – 21.09.2023, spleśniałe siano, leg. J. Grzywocz, det. GG.
- Osiek [CA73] – 9.02.2020, przesiewanie ściółki, las mieszany, leg. TRA, det. GG.
- Palowice [CA35] – 14.08.2021, czer., brzeg stawu, leg. & det. GG.
- Przeciszów [CA84] – 21.10.2018, czer., brzeg stawu, leg. & det. GG.
- Pszczyna [CA53] – 25.06.2020, wyp., leg. DK, det. GG.
- rez. Łęczok [CA05] – 23.08.2020, wyp., leg. DK, det. GG.
- Ruda Śląska, Halemba [CA46] – 11.09.2023, spleśniałe siano, leg. J. Grzywocz, det. GG (w tekście Halemba).
- Ruda Śląska, Wirek [CA47] – 18.07.2023, leg. J. Grzywocz, det. GG (w tekście Wirek).
- Siewierz [CA79] – 18.09.2022, zarośla, brzeg zalewu, wyp., leg. & det. GG.
- Świerklaniec [CA58] – 18.09.2022, zarośla, wyp., leg. & det. GG.
- Turze [CB06] – 21.10.2022, zarośla, wyp., leg. & det. GG.
- Tychy, Promnice [CA54] – 08.05.2022, brzeg jeziora Paprocańskiego, wyp., leg. & det. GG (w tekście Promnice).
- Witkowice [CA73] – materiał zebrany w latach 2019-2023, las dębowo-bukowy, brzeg strumienia, polne drogi, przydomowy ogród, czer., wyp., przesiewanie ściółki, leg. TRA, det. GG.
- Wygielzów [CA84] – 10.04.2022, buczyna, pod korą, wyp., leg. & det. GG.
- Zdziechowice [CB16] – 23.05.2022, ziołorośla nadrzeczne, czer., leg. & det. GG.

WYNIKI

Wykaz gatunków

Agelenidae

Agelena labyrinthica (CLERCK, 1757) – Kamienica, Czechowice-Dziedzice, Kamieniołom, Soblówka, Szczyrk, 6 exx.: ♂kVI, kVII, ♀mIX, kIX, pX.

Allagelena gracilens (C.L. KOCH, 1841) – Szozdy, 2 exx.: ♂mVIII.

Coelotes terrestris (WIDER, 1834) – Dolina Gościnną, Straconka, Kamieniołom, Krawców Wierch, Tuł, Lubień, Rzeki, Masyw Pilska, Rycerka Dolna, Soblówka, Opaczne, Wilkowice, Witkowice, Zasadne, Złatna, 25 exx.: ♂kIV, kVII, kVIII, kIX, ♀kIII, pV, mV, mVI, mVII, pX, mX, pXI, mXI.

**Eratigena agrestis* (WALCKENAER, 1802) – Dolina Gościnną, 1 ex. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

**Eratigena atrica* C.L. KOCH, 1843 – Wygieźzów, 1 ex.: ♀pIV. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Histopona torpida (C.L. KOCH, 1834) – Straconka, Kamieniołom, Tuł, Masyw Błatniej, Jagódki, 14 exx.: ♂pIV, kIV, kVI, pVII, kVII, kIX.

Inermocoelotes inermis (L. KOCH, 1855) – Bieńkówka, Brenna, Koczy Zamek, Kamieniołom, Lubień, Rzeki, Masyw Błatniej, Rycerka Dolna, Jagódki, Witkowice, 13 exx.: ♂pIII, mIII, kIV, kIX, mXI, ♀pIV, mIV, mV, pVI, pXI.

**Tegenaria silvestris* (L. KOCH, 1872) – Dolina Gościnną, Straconka, Kamieniołom, Pszczyna, Jagódki, Zasadne, Żabnica, 7 exx.: ♂kIII, kIV, ♀kVI, juv. pIV, kVI, kVIII, mX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Amaurobiidae

Amaurobius fenestralis (STRÖM, 1768) – Kozia Góra, Straconka, Tuł, Masyw Błatniej, Masyw Pilska, Rycerka Dolna, Sidzina, Złatna, Żabnica, 15 exx.: ♂mXI, ♀kIII, kV, kIX, juv. mIII, kIII, pXI, mXI.

Callobius claustrarius (HAHN, 1833) – Bieńkówka, Buczkowice, Hala Pawlusia, Kamieniołom, Leskowice, Lubień, Lubomir, Masyw Błatniej, Masyw Rysianki, Przełęcz Glinne, Jagódki, Sidzina, Skrzyczne, Biały Krzyż, Jawornik, 37 exx.: ♂kIV, kV, ♀pIV, mIV, kIV, pV, mV, kV, kVI, kVII, kVIII, mIX, kIX, pXI.

Anyphaenidae

Anyphaena accentuata (WALCKENAER, 1802) – Trzy Lipki, Góra Żar, Jamnice, Tuł, Międzybrodzie Bialskie, Palowice, Robaczewo, Sochy, Witkowice, 35 exx.: ♂kV, juv. mII, pIII, mIII, kIII, mIV, pVI, mVIII, mIX, kXII.

Araneidae

Aculepeira ceropegia (WALCKENAER, 1802) – Kozia Góra, Bieńkowska Góra, Bucze, Grojec Średni, Hucisko, Józefów, Koczy Zamek, Lachowice, Tuł, Rzeki, Masyw

Wielkiej Raczy, Owczary, Robaczewo, Rycerka Górna, Sidzina, Siedliska Żmigrodzkie, Kiczora, Opaczne, Torzym, Witkowice, 39 exx.: ♂kV, pVI, kVI, juv. pV, mV, kV, pVII, pVIII, mVIII, kVIII, pIX, mIX, kIX.

Agalenatea redii (SCOPOLI, 1763) – Grojec Średni, Owczary, Robaczewo, Siedliska Żmigrodzkie, Tropie, 5 exx.: ♂mVII, juv. pVIII, kVIII, pIX, kIX.

Araneus diadematus CLERCK, 1757 – Kozia Góra, Jaroszowicka Góra, Koczy Zamek, Koskowa Góra, Krzyżówki, Tuł, Libusza, Rabka-Zdrój, Robaczewo, Siedliska Żmigrodzkie, 14 exx.: ♂kVIII, ♀pVIII, mVIII, juv. kVI, pVII, mVII, kX.

Araneus quadratus CLERCK, 1757 – Kamienica, Chorzele, Ciotusza Nowa, Bucze, Lachowice, Libusza, Siedliska Żmigrodzkie, Zdziechowice, 9 exx.: ♂pVIII, mVIII, kVIII, ♀kV, kVII, pIX, juv. kVI.

Araneus sturmi (HAHN, 1831) – Majdan Kasztelański, 1 ex.: ♀mVIII.

Araniella alpica (L. KOCH, 1869) – Kamieniołom, Kiczora, 2 exx.: ♂mV.

Araniella cucurbitina (CLERCK, 1757) – Góra Żar, Hucisko, Kamieniołom, Kozy, Tuł, Szczyrk, Witkowice, Złatna, 18 exx.: ♂kV, pVI, mVI, kVI, pVII, mVII, ♀mV, kV, pVI.

Araniella opisthographa (KULCZYŃSKI, 1905) – Koskowa Góra, Kamieniołom, Tuł, Witkowice, 5 exx.: ♂pVII, ♀kV, pVI, kVI.

Argiope bruennichi (SCOPOLI, 1772) – Trzy Lipki, Krasna, Czechowice-Dziedzice, Bucze, Grojec Średni, Jasienica, Jezioro Buszno, Korbielów, Kamieniołom, Lachowice, Libusza, Łazy, Myszęcín, Nowa Wieś, Palowice, rez. Łęczczok, Tereszpol-Kukułki, Tropie, 22 exx.: ♂mV, kV, kVII, pVIII, mVIII, kVIII, pIX, ♀pVIII, mVIII, mIX, juv. mVI, kVI, kX.

**Cercidia prominens* (WESTRING, 1851) – Dolina Gościnną, Kamieniołom, Myszęcín, Siedliska Żmigrodzkie, Witkowice, 7 exx.: ♂kIV, pV, ♀kVIII, pIX. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Cyclosa conica (PALLAS, 1772) – Nowa Wieś, Soblówka, Opaczne, 3 exx.: ♂pVII, ♀mVI, pVII.

Cyclosa oculata (WALCKENAER, 1802) – Chorzele, 4 exx.: ♂mVI.

**Gibbaranea bituberculata* (WALCKENAER, 1802) – Osiek, 1 ex.: juv. kII. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

**Gibbaranea gibbosa* (WALCKENAER, 1802) – Rycerka Dolna, 1 ex.: juv. mXI. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

**Hypsosinga heri* (HAHN, 1831) – Kozia Góra, 2 exx. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

**Hypsosinga pygmaea* (SUNDEVAL, 1832) – Dolina Gościnną, Chorzele, Bucze, 5 exx.: ♀kIV, mVI, mVIII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Hypsosinga sanguinea (C.L. KOCH, 1844) – Koczy Zamek, Milówka, 4 exx.: ♂pVI, ♀mV.

Larinioides cornutus (CLERCK, 1757) – Iłownica, 1 ex.: ♀mIV.

Larinioides patagiatus (CLERCK, 1757) – Klecza Dolna, 1 ex.: ♂mVI.

Larinioides sclopetarius (CLERCK, 1757) – Kamienica, 1 ex.: ♀kIX.

Mangora acalypha (WALCKENAER, 1802) – Barwałd Średni, Dolina Gościnną, Kozia Góra, Straconka, Trzy Lipki, Bulowice, Chorzele, Gułdowy, Bucze, Grojec Średni, Hucisko, Inwałd, Kęty, Klecza Dolna, Wołek, Kamieniołom, Tuł, Libusza, Milówka, Myszęcín, Nowa Wieś, Owczary, Palowice, Moczarki, Robaczewo, Soblówka, Witkowice, Wyszaków, Żabnica, 77 exx.: ♂mV, kV, mVI, ♀pV, mV, kV, pVI, mVI, kVI, pVII, mVII, juv. kIII, kIV, pV, mV, pVIII, mVIII, kVIII, pIX, mIX, kIX.

Neoscona adianta (WALCKENAER, 1802) – Chorzele, GrabówkoDE71, Łazy, Myszęcín, Wirek, 23 exx.: ♂mVII, ♀kVI, juv. pV, mVI, kVI.

**Nuctenea umbratica* (CLERCK, 1757) – Kamienica, Buczkowice, Jamnice, Kęty, Tuł, Witkowice, 11 ex.: ♂mVI, ♀pIII, mIV, kV, mVI, kVII, kVIII, juv. kIII. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Singa hamata (CLERCK, 1757) – Milówka, 2 exx.: ♂mV.

Singa nitidula C.L. KOCH, 1844 – Przeciszów, 5 exx.: ♂kX.

Cheiracanthiidae

**Cheiracanthium erraticum* (WALCKENAER, 1802) – Trzy Lipki, Chorzele, Robaczewo, 7 exx.: ♂kIV, mVI, ♀kV, kVI, juv. kIV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Cheiracanthium punctorium (VILLERS, 1789) – Myszęcín, 1 ex.: ♂mV.

Cheiracanthium virescens (SUNDEVALL, 1833) – Łazy, 1 ex.: ♀kVI.

Clubionidae

**Clubiona brevipes* BLACKWALL, 1841 – Jagódki, 1 ex.: ♀kVI. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Clubiona comta C.L. KOCH, 1839 – rez. Zadni Gaj, Skrzyczne, 2 exx.: ♀kIV, juv. kVI.

**Clubiona frisia* WUNDERLICH et SCHUTT, 1995 – Węgierska Górka, 1 ex.: ♂kIV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Clubiona lutescens WESTRING, 1851 – Trzy Lipki, Krasna, Libusza, Nowa Wieś, 4 exx.: ♂kIV, mVI, ♀pVIII.

Clubiona pallidula (CLERCK, 1757) – Trzy Lipki, Tuł, 2 exx.: ♂kIV, juv. kIII.

**Clubiona phragmitis* C.L. KOCH, 1843 – Nazieleńce, Iłownica, 2 exx.: ♂mIV, ♀pIV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego i Górnego Śląska.

Clubiona reclusa O. P.-CAMBRIDGE, 1863 – Dolina Gościnną, Trzy Lipki, 12 exx.: ♂kIV.

Clubiona subtilis L. KOCH, 1867 – Myszęcín, 1 ex.: ♂pV.

Clubiona terrestris WESTRING, 1851 – Kamieniołom, Roztoki, Witkowice, Wygielzów, 4 exx.: ♂kVI, ♀pIV, pIX, pXI.

Cybaeidae

Cryphoeca silvicola (C.L. KOCH, 1834) – Kozia Góra, Wapienica, Bieńkówka, Krawców Wierch, Przełęcz Glinne, Roztoki, Zasadne, Złatna, Żabnica, 20 exx.: ♂mIII, mIV, pV, mIX, mX, pXI, mXI, ♀kII, mXI.

Dictynidae

Dictyna arundinacea (LINNAEUS, 1758) – Chorzele, Konin, Robaczewo, Witkowice, 10 exx.: ♂kV, ♀pVI, mVI, kVI, kVII.

Dictyna uncinata THORELL, 1856 – Bielsko-Biała, Klecza Dolna, Kozy, Witkowice, Zdziechowice, 11 ex.: ♂kV, pVI, mVI, ♀kIII, pVI, mVI.

**Nigma flavescens* (WALCKENAER, 1830) – Trzy Lipki, Tuł, Witkowice, 6 exx.: ♂kV, pVI, juv. mII. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

**Nigma walckenaeri* (ROEWER, 1951) – Witkowice, 2 exx.: ♀kIX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Dysderidae

Harpactea hombergi (SCOPOLI, 1763) – Skrzyczne, 1 ex.: ♀kIV.

Harpactea rubicunda (C.L. KOCH, 1839) – Tuł, 1 ex.: ♀mX.

Gnaphosidae

Callilepis nocturna (LINNAEUS, 1758) – Gościejów, Witkowice, 2 exx.: ♀pVI, pVII.

Drassodes lapidosus (WALCKENAER, 1802) – Straconka, Kamieniołom, 2 exx.: ♂mVI, kVI.

Drassodes pubescens (THORELL, 1856) – Opaczne, 1 ex.: ♀pVII.

Drassyllus praeficus (L. KOCH, 1866) – Łazy, Nowa Wieś, 2 exx.: ♂mVI, ♀kVI.

Drassyllus pusillus (C.L. KOCH, 1833) – Dolina Gościnną, Trzy Lipki, Kamieniołom, Tuł, Łazy, Myszęcín, 14 exx.: ♂kIV, pV, ♀mVI, kVI, juv. kIII.

Gnaphosa montana (L. KOCH, 1866) – Malinów, 1 ex.: ♀kIV.

Haplodrassus dalmatensis (L. KOCH, 1866) – Chorzele, 1 ex.: ♀kVI.

Haplodrassus signifer (C.L. KOCH, 1839) – Chorzele, Kamieniołom, Łazy, Myszęcín, 5 exx.: ♂pV, mVI, kVI, ♀kVI.

Haplodrassus silvestris (BLACKWALL, 1833) – Kamieniołom, 1 ex.: ♂kIV.

Micaria formicaria (SUNDEVALL, 1832) – Górecko Stare, Łazy, Wyszaków, 4 exx.: ♂mVI, ♀kVI, mVIII.

**Micaria micans* (BLACKWALL, 1858) – Borki Wielkie, Myszęcín, 4 exx.: ♂pV, kX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Micaria nivosa L. KOCH, 1866 – Kamieniołom, 1 ex.: ♂kIV.

**Micaria subopaca* WESTRING, 1861 – Frelichów, 1 ex.: ♂mIII. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Scotophaeus scutulatus (L. KOCH, 1866) – Czechowice-Dziedzice, 1 ex.: ♀kX.

Zelotes apricorum (L. KOCH, 1876) – Kamieniołom, 1 ex.: ♀pIV.

Zelotes clivicola (L. KOCH, 1870) – Sobkówka, 1 ex.: ♂pVII.

Zelotes electus (C.L. KOCH, 1839) – Łazy, Myszęcín, 5 exx.: ♂pV, kVI, ♀pV.

Zelotes erebeus (THORELL, 1871) – Górecko Stare, 1 ex.: ♀mVIII.

**Zelotes exiguus* (MULLER et SCHENKEL, 1895) – Kamieniołom, 1 ex.: ♂kIV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Zelotes latreillei (SIMON, 1878) – Dolina Gościnná, Trzy Lipki, Górecko Stare, Myszęcín, Węgierska Górka, Wisła, 7 exx.: ♂kIV, pV, mVIII, ♀mVIII.

Zelotes longipes (L. KOCH, 1866) – Kamieniołom, Sochy, 2 exx.: ♂kIV, ♀mVIII.

Zelotes petrensis (C.L. KOCH, 1839) – Łazy, 1 ex.: ♀kVI.

Zelotes subterraneus (C.L. KOCH, 1833) – Myszęcín, Halemba, Biały Krzyż, 3 exx.: ♂pV, ♀kV, mIX.

Hahniidae

Cicurina cicur (FABRICIUS, 1793) – Kamienica, Wapienica, Kamieniołom, Międzybrodzie Bialskie, 4 exx.: ♂kXI, ♀kII, pIII, mIII.

Hahnia nava (BLACKWALL, 1841) – Dolina Gościnná, Myszęcín, 8 exx.: ♂pV.

Hahnia pusilla C.L. KOCH, 1841 – Bieńkówka, Iłownica, Kamieniołom, Krzyżówki, Witkowice, 10 exx.: ♂pIII, mIV, kIX, ♀kX.

Linyphiidae

**Abacoproeces saltuum* (L. KOCH, 1872) – Witkowice, 1 ex.: ♀pX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

**Agyneta affinis* (KULCZYŃSKI, 1898) – Dolina Gościnná, Górecko Stare, Grojec Średni, Kosarzysko, Myszęcín, 10 exx.: ♂pV, pVIII, ♀pIII, mVIII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

**Agyneta fuscipalpa* (C.L. KOCH, 1836) – Kamienica, Łazy, 3 exx.: ♂kVI, ♀mV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Agyneta rurestris (C.L. KOCH, 1836) – Dolina Gościnná, Kozia Góra, Buczkowice, Chorzele, Bucze, Łazy, Palowice, Przeciszów, Wilkowice, 11 ex.: ♂kVI, pVIII, mVIII, kX, ♀mII, kVI, mVIII, kX.

Agyneta saxatilis (BLACKWALL, 1844) – Dolina Gościnná, Trzy Lipki, 3 exx.: ♂kIV.

Anguliphantes angulipalpis (WESTRING, 1851) – Jamnice, 1 ex.: ♀mIV.

- Anguliphantes tripartitus* (MILLER et SVATON 1978) – Masyw Pilska, 1 ex.: ♀pXI.
- Araeonus humilis* (BLACKWALL, 1841) – Trzy Lipki, Łazy, 3 exx.: ♂kVI, ♀mIII.
- Asthenargus paganus* (SIMON, 1884) – Hala Pawlusia, Leskowiec, Jagódki, 8 exx.: ♀kV, kVI.
- Bathyphantes gracilis* (BLACKWALL, 1841) – Hłownica, Kamieniołom, 2 exx.: ♀mIV, kIV.
- Bathyphantes nigrinus* (WESTRING, 1851) – Dolina Gościnnna, Trzy Lipki, Moczarki, 5 exx.: ♂mII, kIV, ♀mVIII.
- Centromerita bicolor* (BLACKWALL, 1833) – Kozia Góra, Zwardoń, 6 exx.: ♂mI.
- Centromerus arcanus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1873) – Masyw Pilska, 1 ex.: ♀pXI.
- Centromerus pabulator* (O. P.-CAMBRIDGE, 1875) – Masyw Pilska, Moczarki, Roztoki, Złatna, 4 exx.: ♀kIII, pXI, mXI.
- Centromerus sylvaticus* (BLACKWALL, 1841) – Krzyżówki, Moczarki, 3 exx.: ♂kX, ♀kIX.
- Ceratinella brevis* (WIDER, 1834) – Straconka, Borki Wielkie, Buczkowice, Tuł, Rzeki, rez. Zadni Gaj, Skrzyczne, Wilkowice, 9 exx.: ♀kIII, kIV, pV, mV, kVI, mVII, pVIII, kX.
- Ceratinella major* KULCZYŃSKI, 1894 – Jamnice, 1 ex.: ♀mIV.
- **Ceratinella scabrosa* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871) – Dolina Gościnnna, 2 exx. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.
- **Dicymbium brevisetosum* LOCKET, 1962 – Dolina Gościnnna, 5 exx.: ♂kV, ♀kV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.
- Dicymbium nigrum* (BLACKWALL, 1834) – Myszęcín, 1 ex.: ♂pV.
- Dicymbium tibiale* (BLACKWALL, 1836) – Zwardoń, 1 ex.: ♀mI.
- Diplocephalus cristatus* (BLACKWALL, 1833) – Trzy Lipki, Buczkowice, Kamieniołom, Tuł, 4 exx.: ♂mII, pV, kVI, ♀kIII.
- Diplocephalus latifrons* (O. P.-CAMBRIDGE, 1863) – Trzy Lipki, Buczkowice, Opaczne, Złatna, 5 exx.: ♂mII, ♀kIII, pV, mXI.
- Diplocephalus picinus* (BLACKWALL, 1841) – Tuł, Jagódki, 2 exx.: ♂pIV, mVI.
- Diplostyla concolor* (WIDER, 1834) – Dolina Gościnnna, Trzy Lipki, Buczkowice, Hłownica, Tuł, Myszęcín, 15 exx.: ♂mIII, mIV, pV, mVI, mXI, ♀kVIII.
- **Dismodicus bifrons* (BLACKWALL, 1841) – Trzy Lipki, 1 ex.: ♀kIV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.
- Dismodicus elevatus* (C.L. KOCH, 1838) – Dolina Gościnnna, Robaczewo, Soblówka, 4 exx.: ♂kV, ♀pVII.
- Drapetisca socialis* (SUNDEVALL, 1832) – Czarków, Lanckorona, Lubomir, Osiek,

Przełęcz Glinne, Wilkowice, Witkowice, 13 exx.: ♂mIX, ♀kVIII, pIX, mIX, pX, mX, pXI, mXI.

Entelecara acuminata (WIDER, 1834) – Dolina Gościnną, 1 ex.: ♀mIX.

**Entelecara congenera* (O. P.-CAMBRIDGE, 1879) – Kamieniołom, 1 ex.: ♀mV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

**Entelecara flavipes* (BLACKWALL, 1834) – Złatna, 1 ex.: ♂mVII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Erigone atra BLACKWALL, 1833 – Dolina Gościnną, Trzy Lipki, Turze, Zdziechowice, 4 exx.: ♂mII, kVII, ♀kV, kX.

Erigone dentipalpis (WIDER, 1834) – Dolina Gościnną, Hala Lipowska, Łazy, 6 exx.: ♂kVI, mXI.

**Erigonella hiemalis* (BLACKWALL, 1833) – Dolina Gościnną, Opaczne, 2 exx.: ♀kIII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Erigonoplus foveatus (DAHL, 1912) – Łazy, 14 exx.: ♂kVI.

Floronia bucculenta (CLERCK, 1757) – Górecko Stare, Bucze, 2 exx.: ♂mVIII

Gnathonarium dentatum (WIDER, 1834) – Nazieleńce, 1 ex.: ♂pIV.

Gongylidium rufipes (LINNAEUS, 1758) – Trzy Lipki, Robaczewo, 3 exx.: ♂kIV, kV.

Hylyphantes graminicola (SUNDEVALL, 1829) – Grojec Średni, 1 ex.: ♀pVIII.

Hypomma bituberculatum (WIDER, 1834) – Robaczewo, 2 exx.: ♂kV.

Kaestneria dorsalis (WIDER, 1834) – Grojec Średni, Tuł, Milówka, 4 exx.: ♂mV, ♀mVI, pVIII.

Labulla thoracica (WIDER, 1834) – Zasadne, 1 ex.: juv. mX.

Linyphia hortensis SUNDEVALL, 1829 – Koczy Zamek, Kamieniołom, Kozy, Szczyrk, Promnice, Witkowice, 9 exx.: ♂kIV, pV, pVI, mVI, ♀kV, pVI, mVI.

Linyphia triangularis (CLERCK, 1757) – Dolina Gościnną, Trzy Lipki, Krasna, Ciotusza Nowa, Górecko Stare, Bucze, Grojec Średni, Gródek nad Dunajcem, Józefów, Kamieniołom, Krasnobród, Tuł, Libusza, Majdan Kasztelański, Palowice, Moczarki, Siedliska Żmigrodzkie, Siewierz, Szopowe, Tropie, Witkowice, 51 ex.: ♂pV, kV, mVI, pVIII, mVIII, ♀pVIII, mVIII, kVIII, mIX, kIX, juv. mII.

**Lophomma punctatum* (BLACKWALL, 1841) – Złatna, 1 ex.: ♂mXI. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Macrargus rufus (WIDER, 1834) – Straconka, Hrobacza, Kamieniołom, Roztoki, Jagódki, Opaczne, 9 exx.: ♂pIII, mIII, pIV, pXI, ♀kIII, kIV.

Mansuphantes arciger (KULCZYŃSKI, 1882) – Roztoki, 1 ex.: ♀pXI.

Maso sundevalli (WESTRING, 1851) – Leskowiec, Luboń, Wilkowice, 4 exx.: ♂pVI, ♀kVI, mVII.

Mecopisthes silus (O. P.-CAMBRIDGE, 1872) – Krawców Wierch, 1 ex.: ♂pV.

**Mermessus trilobatus* (EMERTON, 1882) – Trzy Lipki, Buczkowice, Bucze, Józefów Roztoczański, Kamieniołom, Łazy, Targoszów, Witkowice, Złatna, 11 ex.: ♂mII, mV, kVI, ♀kII, mVIII, mXI, kXII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego, Górnego Śląska i Roztocza.

Metopobactrus prominulus (O. P.-CAMBRIDGE, 1872) – Wyszków, 1 ex.: ♀mVI.

**Micrargus apertus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1870) – Witkowice, 1 ex.: ♂kIX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

**Micrargus georgescuae* MILLIDGE, 1976 – Witkowice, 1 ex.: ♂mVII. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Micrargus herbigradus (BLACKWALL, 1854) – Dolina Gościnną, Straconka, Trzy Lipki, rez. Zadni Gaj, Jagódki, Opaczne, 8 exx.: ♂mII, pVIII, ♀mIII, kIII, pIV, kVI, kVIII.

Micrargus subaequalis (WESTRING, 1851) – Łazy, 1 ex.: ♂kVI.

Microlinyphia pusilla (SUNDEVALL, 1829) – Kamienica, Trzy Lipki, Gułdowy, Bucze, Krasnobród, Sochy, 8 exx.: ♂kIV, mVIII, ♀pV, pVII, mVIII.

Microneta viaria (BLACKWALL, 1841) – Straconka, Wapienica, Bieńkówka, Brenna, Nazielenie, Hłownica, Kosarzysko, Hrobacza, Kamieniołom, Tuł, Wołek, Moczarki, rez. Zadni Gaj, Roztoki, Jagódki, Sidzina, Opaczne, Wilkowice, Jawornik, Witkowice, Wygielzów, 44 exx.: ♂pIII, mIII, kIII, pIV, mIV, kIX, pXI, ♀kII, pIII, kIII, pIV, kVI, mVII, kVII, mIX, pXI.

Moebelia penicillata (WESTRING, 1851) – Bielsko-Biała, Leskowiec, Tuł, 4 exx.: ♂kIII, ♀kII, kIII.

Neriene clathrata (SUNDEVALL, 1829) – Kozia Góra, Leszczyny, Trzy Lipki, Luboń, Skrzyczne, Witkowice, 7 exx.: ♂mIII, mIV, kIV, mX, ♀pVI, juv. mII.

Neriene emphana (WALCKENAER, 1842) – Straconka, Kamesznica, Opaczne, 6 exx.: ♂pVII, ♀kVII, kVIII.

**Neriene montana* (CLERCK, 1757) – Trzy Lipki, Nazielenie, Jamnice, Osiek, Żabnica, 8 exx.: ♂kIV, ♀pIV, juv. pII, mIII, mIV. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Neriene peltata (WIDER, 1834) – Kamieniołom, Robaczewo, Żabnica, 4 exx.: ♀kV, kVI.

Neriene radiata (WALCKENAER, 1842) – Koczy Zamek, Nowa Wieś, Złatna, Żabnica, 5 exx.: ♀mVI, kVI, pVII, mVII.

Nusoncus nasutus (SCHENKEL, 1925) – Krawców Wierch, 1 ex.: ♀pV.

Oedothorax agrestis (BLACKWALL, 1853) – Dolina Gościnną, Straconka, Kamieniołom, 16 exx.: ♂kIV, kVI, kVIII, ♀kIV, kVI.

Oedothorax apicatus (BLACKWALL, 1850) – Budzów, Kęty, Ochaby Wielkie, Robaczewo, 5 exx.: ♂mVII, pXI, ♀pIV, mIV.

Oedothorax fuscus (BLACKWALL, 1841) – Koczy Zamek, 1 ex.: ♀pVI.

Oedothorax retusus (WESTRING, 1851) – Kozy, Sobkówka, 2 exx.: ♂pX, ♀mVI.

**Palliduphantes pallidus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871) – Złatna, 1 ex.: ♂mXI. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Panamomops menzei SIMON, 1926 – Witkowice, 1 ex.: ♀kIX.

Pelecopsis elongata (WIDER, 1834) – Opaczne, 2 exx.: ♀kIII.

Pocadicnemis pumila (BLACKWALL, 1841) – Kamieniołom, Myszęcina, 2 exx.: ♂pV, ♀pIII.

Poeciloneura variegata (BLACKWALL, 1841) – Kamieniołom, 1 ex.: ♂kIV.

Saloca kulczyński MILLER et KRATOCHVIL, 1939 – Kamieniołom, Wołek, Jagódki, 5 exx.: ♂pIII, ♀kVI.

**Silometopus reussi* (THORELL, 1871) – Borki Wielkie, 2 exx.: ♂kX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Tapinocyba insecta (L. KOCH, 1869) – Dolina Gościńska, Straconka, Buczkowice, Hownica, Hrobacza, Krawców Wierch, rez. Zadni Gaj, Wygiełzów, 19 exx.: ♂mIV, ♀pIII, mIII, pIV, pV, kVI.

**Tapinocyba pallens* (O. P.-CAMBRIDGE, 1872) – Leskowiec, Wołek, Jagódki, Wygiełzów, 4 exx.: ♀pIV, kVI. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego i Górnego Śląska.

Tenuiphantes alacris (BLACKWALL, 1853) – Sidzina, Targoszów, Złatna, 3 exx.: ♂kII, pXI, ♀mXI.

Tenuiphantes cristatus (MENGE, 1866) – Kosarzysko, Krawców Wierch, Roztoki, 4 exx.: ♀mII, pIII, pV.

Tenuiphantes flavipes (BLACKWALL, 1854) – Dolina Gościńska, Straconka, Trzy Lipki, Kamieniołom, Lubień, Paniowy, Sidzina, Jawornik, Witkowice, 14 exx.: ♂pXI, ♀mI, pIII, mIII, kIV, kVII, pVIII, kVIII, kIX, pXI.

Tenuiphantes tenebricola (WIDER, 1834) – Kamieniołom, 1 ex.: ♀kVI.

**Tenuiphantes tenuis* (BLACKWALL, 1852) – Buczkowice, Witkowice, 3 exx.: ♀kIV, mIX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

**Thyreosthenius parasiticus* (WESTRING, 1851) – Wapienica, Frelichów, Zaolzie, Krawców Wierch, Lachowice, Przełęcz Glinne, Roztoki, Dobka, 11 exx.: ♂mI, kII, pIX, mIX, pXI, ♀mIII, pV, mX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

**Tiso vagans* (BLACKWALL, 1834) – Borki Wielkie, Libusza, 8 exx.: ♂mVI, ♀kX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Trematocephalus cristatus (WIDER, 1834) – Dolina Gościńska, Kozia Góra, Kamieniołom, Kozy, Tuł, Lubliniec, Robaczewo, 16 exx.: ♂kIV, mV, ♀kV, mVI.

Trichopterna cito (O. P.-CAMBRIDGE, 1872) – Łazy, 2 exx.: ♂kVI.

Walckenaeria alticeps (DENIS, 1952) – Krasna, Kamieniołom, Leskowiec, Tuł, 5 exx.: ♂kIV, ♀kIII, kVI, pX.

Walckenaeria antica (WIDER, 1834) – Myszęcín, Witkowiec, 3 exx.: ♀mIII, pV.

Walckenaeria atrotibialis (O. P.-CAMBRIDGE, 1878) – Leskowiec, Wyszaków, 2 exx.: ♀mVI, kVI.

Walckenaeria cucullata (C.L. KOCH, 1836) – Brenna, Kamieniołom, 2 exx.: ♂kIV, ♀pIII.

**Walckenaeria dysderoides* (WIDER, 1834) – Dolina Gościnná, Myszęcín, 2 exx.: ♀pV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

**Walckenaeria furcillata* (MENGE, 1869) – Soblówka, 2 exx.: ♂pVII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Walckenaeria obtusa BLACKWALL, 1836 – Wołek, 1 ex.: ♀kVI.

**Walckenaeria unicornis* O. P.-CAMBRIDGE, 1861 – Trzy Lipki, 1 ex.: ♀mII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

**Walckenaeria vigilax* (BLACKWALL, 1853) – Ochaby Wielkie, 2 exx.: ♂pXI. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Liocranidae

**Agroeca lusatica* (L. KOCH, 1875) – Łazy, 1 ex.: ♀kVI. Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.

Apostenus fuscus WESTRING, 1851 – Straconka, Kamieniołom, Jagódki, Złatna, 24 exx.: ♂mIII, pIV, kIV, kVI, mXI, ♀kVII, pVIII.

Lycosidae

Alopecosa aculeata (CLERCK, 1757) – Trzy Lipki, Buczkowice, 23 exx.: ♂mIV, kIV.

Alopecosa cuneata (CLERCK, 1757) – Kamieniołom, Myszęcín, 4 exx.: ♂kIV, pV, ♀mVI.

Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757) – Dolina Gościnná, Górecko Stare, Hala Pawlusia, Hucisko, Kamieniołom, Łazy, Myszęcín, 45 exx.: ♂kIV, pV, kV, ♀kVI, mVIII.

Alopecosa schmidti (HAHN, 1835) – Górecko Stare, Szozdy, 2 exx.: ♀mVIII.

Arctosa leopardus (SUNDEVALL, 1833) – Chorzele, 1 ex.: ♀kVI.

Pardosa agricola (THORELL, 1856) – Buczkowice, 1 ex.: ♂pV.

Pardosa amentata (CLERCK, 1757) – Dolina Gościnná, Hłownica, Kamieniołom, 13 exx.: ♂mIV, kIV.

Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802) – Dolina Gościnná, Trzy Lipki, Bucze, Kamieniołom, Tuł, Lubliniec, Myszęcín, Opaczne, 54 exx.: ♂kIV, pV, mV, kV, mVI.

Pardosa monticola (CLERCK, 1757) – Łazy, 5 exx.: ♀kVI.

Pardosa paludicola (CLERCK, 1757) – Trzy Lipki, 42 exx.: ♂kIV.

Pardosa palustris (LINNAEUS, 1758) – Dolina Gościnná, Chorzele, Tuł, Łazy, 24 exx.: ♂mVI, kVI.

Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870) – Dolina Gościnną, Myszęcín, 67 exx.: ♂pV.

Pardosa pullata (CLERCK, 1757) – Dolina Gościnną, Buczkowice, Hucisko, Myszęcín, 17 exx.: ♂mIV, pV, ♀kVI.

Pardosa saltans TOPFER-HOFMANN, 2000 – Myszęcín, 31 ex.: ♂pV.

Piratula hygrophila (THORELL, 1872) – Dolina Gościnną, Trzy Lipki, Frelichów, Kamieniołom, 9 exx.: ♂kIV, ♀kVIII, juv. mIII.

Piratula latitans (BLACKWALL, 1841) – Dolina Gościnną, Tuł, 3 exx.: ♂mVI, ♀kVIII.

Piratula uliginosa (THORELL, 1856) – Myszęcín, 1 ex.: ♀pV.

Trochosa ruricola (DE GEER, 1778) – Trzy Lipki, Bieńkówka, Kamieniołom, Tuł, Łazy, Myszęcín, Osiek, Witkowice, 19 exx.: ♂kII, mIV, kIV, pV, kVI, ♀pIX.

**Trochosa spinipalpis* (O. P.-CAMBRIDGE, 1895) – Dolina Gościnną, Trzy Lipki, Promnice, 17 exx.: ♂kIV, pV. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Trochosa terricola THORELL, 1856 – Trzy Lipki, Bieńkówka, Buczkowice, Kamieniołom, Krawców Wierch, Tuł, Myszęcín, Opaczne, Witkowice, 27 exx.: ♂pIII, kIII, mIV, kIV, pV, mVI, kVI, kX.

Xerolycosa miniata (C.L. KOCH, 1834) – Chorzele, Leszczewo, Łazy, 215 exx.: ♂kVI, ♀kVII.

Xerolycosa nemoralis (WESTRING, 1861) – Jaworze, Kamieniołom, Opaczne, Szozdy, 5 exx.: ♂kVI, ♀mVIII, pXI.

Mimetidae

**Ero aphana* (WALCKENAER, 1802) – Jaworzno, 1 ex.: juv. pX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Ero furcata (VILLERS, 1789) – Tuł, 1 ex.: ♀kVI.

Miturgidae

Zora silvestris KULCZYŃSKI, 1897 – Myszęcín, 2 exx.: ♂pV.

Zora spinimana (SUNDEVALL, 1833) – Buczkowice, Hłownica, Kosarzysko, Tuł, Skrzyczne, 8 exx.: ♂mIV, kIV, mVI, kVI, ♀pIII, juv. mXI.

Nesticidae

Nesticus cellulanus (CLERCK, 1757) – Owczary, 3 exx.: ♂kVI.

Oxyopidae

Oxyopes ramosus (PANZER, 1804) – Chorzele, Józefów, Majdan Kasztelański, Szopowe, 9 exx.: juv. mVI, mVIII.

Philodromidae

**Philodromus albidus* KULCZYŃSKI, 1911 – Dolina Gościnną, Straconka, Tuł, Nowa Wieś, Robaczewo, Witkowice, 6 exx.: ♂mV, pVI, mIX, ♀kV, mVI, juv. kV. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Philodromus aureolus (CLERCK, 1757) – Dolina Gościnną, Kęty, 2 exx.: ♂pVI.

**Philodromus cespitum* (WALCKENAER, 1802) – Chorzele, Chrobacza Łąka, Kęty, Tuł, Witkowice, 13 exx.: ♂kV, kVI, ♀mVI, pVII. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Philodromus collinus C.L. KOCH, 1835 – Dolina Gościnną, Kęty, Sochy, 3 exx.: ♂pVI, ♀kVI, mVIII.

Philodromus dispar (WALCKENAER, 1826) – Bucze, Kamieniołom, 2 exx.: ♂pV, ♀kV.

Philodromus fuscomarginatus (DE GEER, 1778) – Tuł, 1 ex.: juv. kIII.

Philodromus margaritatus (CLERCK, 1757) – Kozia Góra, Tuł, Międzybrodzie Bialskie, Wygiełzów, 6 exx.: juv. pIII, mIII, kIII, pIV.

**Philodromus praedatus* O. P.-CAMBRIDGE, 1871 – Kamieniołom, 1 ex.: ♀mV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Thanatus arenarius L. KOCH, 1872 – Łazy, 2 exx.: ♀kVI.

**Thanatus sabulosus* (MENGE, 1874) – Majdan Kasztelański, 1 ex.: ♀mVIII. Gatunek nowy dla Roztocza.

Tibellus oblongus (WALCKENAER, 1802) – Chorzele, Gilowice, Józefów, Kęty, Kamieniołom, Tuł, Libusza, Łazy, Nowa Wieś, Siedliska Żmigrodzkie, Templewo, Torzym, Wyszków, 15 exx.: ♂pVI, mVI, kVI, ♀kV, mVI, kVI, pVIII, kVIII, juv. pVIII, mVIII.

Pholcidae

Pholcus alticeps SPASSKY, 1932 – Łagów, Owczary, Pamięcin, 5 exx.: ♀kVI, pVIII.

Pholcus opilionoides (SCHRANK, 1781) – Dolina Gościnną, 1 ex.: ♀mVIII.

Phonognathidae

Zygiella atrica (C.L. KOCH, 1845) – Chełmża, 1 ex.: ♀pIX.

Phrurolithidae

Phrurolithus festivus (C.L. KOCH, 1835) – Straconka, Nazieleńce, Hłownica, Zaolzie, Kamieniołom, Łazy, Myszęcin, Jagódki, Biały Krzyż, 15 exx.: ♂pV, kV, kVI, ♀pV, juv. pIV, mIV, pIX.

Pisauridae

Dolomedes fimbriatus (CLERCK, 1757) – Chorzele, Majdan Kasztelański, Palowice, 3 exx.: juv. kVI, mVIII.

Pisaura mirabilis (CLERCK, 1757) – Dolina Gościnnna, Kozia Góra, Straconka, Trzy Lipki, Buczkowice, Chorzele, Chrobacza Łąka, Krasna, Górecko Stare, Bucze, Grojec Średni, Gródek nad Dunajcem, Józefów, Lachowice, Tuł, Libusza, Masyw Błatniej, Milówka, Myszęcín, Palowice, Przeciszów, Moczarki, Roztoki, Siedliska Żmigrodzkie, Szopowe, Świerkianiec, Tropic, Witkowice, Wyszaków, Zdziechowice, 77 exx.: ♂pV, mVI, kVI, pX, ♀kV, mVI, juv. mII, mIII, kIII, kIV, pV, mV, mVI, kVI, kVII, p-kVIII, pIX, mIX, kIX, mX, kX, pXI, mXI.

Salticidae

Aelurillus v-insignitus (CLERCK, 1757) – Koczy Zamek, Kamieniołom, 2 exx.: ♀kIV, pVI.

Attulus floricola (C.L. KOCH, 1837) – Iłownica, Milówka, 3 exx.: ♀mIV, mV.

**Attulus inexpectus* (LOGUNOV et KRONESTEDT, 1997) – Sobłówka, 1 ex.: ♂pVII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Attulus pubescens (FABRICIUS, 1775) – Kęty, Witkowice, 4 exx.: ♂kVI, mVIII.

Attulus saltator (O. P.-CAMBRIDGE, 1868) – Szozdy, 1 ex.: ♀mVIII.

Attulus terebratus (CLERCK, 1757) – Rzeki, 2 exx.: ♂mV.

Ballus chalybeius (WALCKENAER, 1802) – Kozia Góra, Nazieleńce, Tuł, Wygielzów, 4 exx.: ♀mVI, juv. pIV.

Euophrys frontalis (WALCKENAER, 1802) – Bulowice, Górecko Stare, Kamieniołom, Masyw Rysianki, Moczarki, Skrzyczne, Opaczne, 7 exx.: ♂kV, mVIII, ♀pV, juv. kIV, mV, mVI, mVIII.

Evarcha arcuata (CLERCK, 1757) – Barwałd Średni, Dolina Gościnnna, Bulowice, Chorzele, Cisiec, Góra Żar, Górecko Stare, Bucze, Grojec Średni, Gródek nad Dunajcem, Hucisko, Józefów, Koczy Zamek, Koskowa Góra, Kamieniołom, Lachowice, Libusza, Łazy, Masyw Czantorii Wielkiej, Milówka, Nowa Wieś, Palowice, Moczarki, Siedliska Żmigrodzkie, Sobłówka, Wisła, Wyszaków, 51 ex.: ♂kIV, p-kVI, mVII, pVIII, mVIII, pIX, ♀mV, kV, mVI, kVI, pVII, mVII, mVIII, kVIII, juv. kVI, kVII, kVIII.

Evarcha falcata (CLERCK, 1757) – Straconka, Bieńkówka, Brynek, Hala Pawlusia, Józefów, Koczy Zamek, Kamieniołom, Tuł, Lubliniec, Majdan Kasztelański, Przełęcz Glinne, Żabnica, 19 exx.: ♂mIV, kV, pVI, mVI, kVI, mIX, ♀mV, kV, mVI, mVIII.

Heliophanus auratus C.L. KOCH, 1835 – Myszęcín, Nowa Wieś, Witkowice, 4 exx.: ♂mV, mVI, ♀pVI.

Heliophanus cupreus (WALCKENAER, 1802) – Góra Żar, Grojec Średni, Koczy Zamek, Kamieniołom, 7 exx.: ♂pVI, pVIII, ♀mV, kV, pVII.

Heliophanus dubius C.L. KOCH, 1835 – Bulowice, 1 ex.: ♂mVI.

Heliophanus flavipes (HAHN, 1831) – Barwałd Średni, Dolina Gościnnna, Bulowice, Chorzele, Góra Żar, Klecza Dolna, Wołek, Łazy, Milówka, Wyszaków, 15 exx.: ♂mVI, kVI, ♀mVI, mVII, mIX, juv. pV.

Heliophanus patagiatus THORELL, 1875 – Bulowice, Kęty, Milówka, Węgierska Górka, 5 exx.: ♂kIV, mV, ♀pVI, mVI.

Marpissa muscosa (CLERCK, 1757) – Torzym, 1 ex.: ♀pVIII.

Marpissa radiata (GRUBE, 1859) – Myszęcín, 1 ex.: ♀mV.

Neon reticulatus (BLACKWALL, 1853) – Bieńkówka, Buczkowice, rez. Zadni Gaj, Wilkowice, Witkowice, 7 exx.: ♂kVIII, ♀kVI, mVII, juv. mIV, kIX.

Pellenes nigrociliatus (SIMON, 1875) – Zdzisławice, 1 ex.: ♂pIV.

Pellenes tripunctatus (WALCKENAER, 1802) – Chorzele, Zdzisławice, 2 exx.: ♂mIV, ♀mVI.

Phegria fasciata (HAHN, 1826) – Chorzele, Kamieniołom, Łazy, Myszęcín, Opaczne, 5 exx.: ♂pV, kVI, ♀kIV, mVI, pVII.

Salticus cingulatus (PANZER, 1797) – Lachowice, 1 ex.: ♀pIX.

Salticus scenicus (CLERCK, 1757) – Dolina Gościnną, Kamienica, Tuł, Opaczne, Tropie, Witkowice, 8 exx.: ♂mV, kV, ♀kV, pVI, mVI, kVI, mVII.

Salticus zebraeus (C.L. KOCH, 1837) – Kamieniołom, 1 ex.: ♂mV.

Sibianor aurocinctus (OHLERT, 1865) – Siedliska Żmigrodzkie, Witkowice, 2 exx.: ♂kVIII.

Sittisax saxicola (C.L. KOCH, 1846) – Opaczne, 1 ex.: ♂pV.

**Synageles venator* (LUCAS, 1836) – Barwałd Górny, Koczy Zamek, Tuł, 2 exx.: ♂pVI, ♀mVI. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Talavera aequipes (O. P.-CAMBRIDGE, 1871) – Łazy, 1 ex.: ♀kVI.

**Talavera aperta* (MILLER, 1971) – Sobłówka, 1 ex.: ♀pVII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Scytodidae

**Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1802) – Witkowice, 1 ex.: ♂pVIII. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Segestriidae

Segestria senoculata (LINNAEUS, 1758) – Tuł, Paniowy, Moczarki, Jagódki, Opaczne, Wygierzów, Zasadne, Zwardoń, Żabnica, 25 exx.: ♂mIII, kIII, ♀kIII, juv. mI, kIII, pIV, mV, kV, kIX, mX.

Tetragnathidae

Metellina mengei (BLACKWALL, 1869) – Straconka, Hala Pawlusia, Koczy Zamek, Kamieniołom, Lachowice, Libusza, Robaczewo, Opaczne, 15 exx.: ♂mV, kV, pVII, pVIII, ♀pV, kV, pVI, pIX.

Metellina segmentata (CLERCK, 1757) – Kozia Góra, Bieńkowska Góra, Czarków, Bucze, Górki WielkieCA41, Grojec Średni, Gródek nad Dunajcem, Zaolzie, Kamesznica,

Majdan Kasztelański, Masyw Czantorii Wielkiej, Palowice, Przeciszów, Roztoki, Siedliska Żmigrodzkie, SiewierzCA79, Szczyrk, Szopowe, Witkowice, Zasadne, 39 exx.: ♂kVIII, pIX, mIX, kIX, mX, ♀pV, mVIII, pIX, mIX, kIX, mX, kX, pXI, mXI, juv. kVII, pVIII, mVIII.

Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1823 – Dolina Gościnnna, Trzy Lipki, Nazieleńce, Kamieniołom, 9 exx.: ♀pIV, kIV.

Pachygnatha degeeri SUNDEVALL, 1830 – Dolina Gościnnna, Kozia Góra, Trzy Lipki, Nazieleńce, Bulowice, Górecko Stare, Tuł, Masyw Pilska, Zwardoń, 54 exx.: ♂mI, pIV, mVI, kVI, mVIII, pXI, ♀kIV.

Pachygnatha listeri SUNDEVALL, 1830 – Dolina Gościnnna, Straconka, Trzy Lipki, Hownica, Kamieniołom, Tuł, Siedliska Żmigrodzkie, Witkowice, Żabnica, 40 exx.: ♂mIII, kIV, mV, kVI, kVIII, ♀mIV, kIV, kVIII, mX.

Tetragnatha extensa (LINNAEUS, 1758) – Dolina Gościnnna, Trzy Lipki, Chorzele, Krasna, Gródek nad Dunajcem, Klecza Dolna, Libusza, Milówka, Myszęcín, 16 exx.: ♂pVIII, ♀mVI, pVIII, juv. kIV, mV, mVI, kVI.

Tetragnatha montana SIMON, 1874 – Dolina Gościnnna, 2 exx.: ♂mIX, ♀mIX.

Tetragnatha nigrita LENDL, 1886 – Soblówka, 1 ex.: ♂pVII.

Tetragnatha obtusa C.L. KOCH, 1837 – Kozia Góra, Tropie, 3 exx.: ♀pVIII.

Tetragnatha pinicola L. KOCH, 1870 – Gułdowy, Bucze, Gródek nad Dunajcem, Koczy Zamek, Kamieniołom, Kozy, Tuł, Soblówka, Szopowe, Tropie, Żabnica, 12 exx.: ♂pVI, mVI, kVI, pVII, pVIII, ♀kV, pVII, juv. kV, mVIII.

**Tetragnatha striata* L. KOCH, 1862 – Przeciszów, 1 ex.: juv. kX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Theridiidae

Asagena phalerata (PANZER, 1801) – Chorzele, Łazy, Wyszaków, 9 exx.: ♂kVI, juv. mVI, kVI.

Crustulina guttata (WIDER, 1834) – Nazieleńce, Jamnice, Witkowice, Wygiełzów, 9 exx.: ♀pIV, mIV, pX, juv. pIV.

**Dipoena melanogaster* (C.L. KOCH, 1837) – Kozia Góra, Brynek, Hucisko, Lubliniec, Witkowice, 6 exx.: ♂kV, ♀pVI, kVI. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

**Enoplognatha latimana* HIPPA et OKSALA, 1982 – Bucze, Grojec Średni, Gródek nad Dunajcem, Konin, Libusza, Łazy, Robaczewo, Wirek, Sochy, Templewo, 12 exx.: ♂kVI, mVII, ♀mVII, kVII, pVIII, mVIII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego i Górnego Śląska.

Enoplognatha ovata (CLERCK, 1757) – Dolina Gościnnna, GrabówkoDE71, Konin, Tuł, Palowice, Moczarki, Opaczne, Złatna, Żabnica, 17 exx.: ♂mVI, kVI, pVII, mIX, ♀kVI, pVII, mVII, kVII, mVIII.

Enoplognatha thoracica (HAHN, 1833) – Myszęcín, Szozdy, Witkowice, 5 exx.: ♂pV, ♀mVIII, pX.

**Episinus angulatus* (BLACKWALL, 1836) – Trzy Lipki, Opaczne, 4 exx.: ♀pVII, juv. mIII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Euryopsis flavomaculata (C.L. KOCH, 1836) – Myszęcín, 4 exx.: ♂pV.

Lasaeola tristis (HAHN, 1833) – Koczy Zamek, Milówka, Soblówka, 3 exx.: ♂mV, ♀pVII, juv. pVI.

Neottiura bimaculata (LINNAEUS, 1758) – Kamienica, Trzy Lipki, Góra Żar, Koczy Zamek, Kamieniołom, Tuł, Łazy, Myszęcín, 12 exx.: ♂kV, mVI, pVII, ♀pVII, juv. kIV, pV, mV, pVI, kVI.

**Paidiscura pallens* (BLACKWALL, 1834) – Kozia Góra, 3 exx.: ♀pX. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Parasteatoda lunata (CLERCK, 1757) – Złatna, 1 ex.: ♂mVII.

Parasteatoda simulans (THORELL, 1875) – Goczałkowice-Zdrój, Robaczewo, 3 exx.: ♂mVII, ♀kV.

**Parasteatoda tabulata* (LEVI, 1980) – Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kęty, Witkowice, 8 exx.: ♂pVII, ♀pVI, kVI, kIX. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

**Parasteatoda tepidariorum* (C.L. KOCH, 1841) – Bystra, Owczary, 2 exx.: ♀kVI, pX. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Pholcomma gibbum (WESTRING, 1851) – Witkowice, 1 ex.: ♂kIX.

Phylloneta impressa (L. KOCH, 1881) – Chorzele, Gilowice, Jaworze, Wołek, Koskowa Góra, Tuł, Łazy, Milówka, Pszczyna, Soblówka, Kiczora, Witkowice, Wyszaków, Złatna, 32 exx.: ♂mV, pVI, mVI, kVI, pVII, mVII, ♀kVI.

Phylloneta sisypbia (CLERCK, 1757) – Roztoki, 1 ex.: ♀mXI.

Platnickina tinctoria (WALCKENAER, 1802) – Trzy Lipki, Tuł, Szczyrk, Żabnica, 7 exx.: juv. mIII, kIII, mVI.

Robertus lividus (BLACKWALL, 1836) – Buczkowice, Górki Małe, Hownica, Zaolzie, Hrobacza, Kamieniołom, Krawców Wierch, Libusza, Rzeki, Paniowy, Wołek, rez. Zadni Gaj, Roztoki, Jagódki, Skrzyczne, Kiczora, Opaczne, Dobka, Jawornik, Witkowice, Wygiełzów, 30 exx.: ♂pIII, pIV, mIV, kIV, pV, mV, mVI, kIX, pXI, ♀mI, pIII, kIV, pV, mV, kVI, kVII, pIX, kIX, kXII.

**Robertus neglectus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871) – Dolina Gościnną, 1 ex.: ♂kVIII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

**Steatoda bipunctata* (LINNAEUS, 1758) – Kamienica, Bielsko-Biała, Kęty, Tuł, Malec, Złatna, 7 exx.: ♂kIII, kX, ♀kVI, kXI, juv. kIII, mXI. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

**Steatoda grossa* (C.L. KOCH, 1838) – Kamienica, 1 ex.: ♂mII. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

**Theridion mystaceum* L. KOCH, 1870 – Witkowice, 1 ex.: ♀pVI. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Theridion pictum (WALCKENAER, 1802) – Przeciszów, Wyszaków, 3 exx.: ♂mVI, juv. kX.

Theridion pinastri L. KOCH, 1872 – Robaczewo, Jagódki, 2 exx.: ♂pVII, mVII.

Theridion varians HAHN, 1833 – Dolina Gościnnna, Tuł, Robaczewo, Witkowice, Złatna, Żabnica, 9 exx.: ♂kV, mVI, mVII, mIX, ♀pVI, mVI.

Thomisidae

Coriarachne depressa (C.L. KOCH, 1837) – Tuł, 1 ex.: juv. kIII.

Diaea dorsata (FABRICIUS, 1775) – Kozia Góra, Jaroszowicka Góra, Kamesznica, Międzybrodzie Bialskie, Robaczewo, Rycerka Dolna, Roztoki, Kiczora, Trzy Kopce Wiślańskie, Złatna, Żabnica, 21 ex.: ♂mV, kV, juv. mII, pIII, mIII, kVIII, mX, mXI.

Ebrechtella tricuspidata (FABRICIUS, 1775) – Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brynek, Bulowice, Kozy, Krzyżówki, Lachowice, Łubie, Nowa Wieś, Palowice, Siedliska Żmigrodzkie, Siewierz, Tropie, Witkowice, 20 exx.: ♂pVIII, kVIII, pIX, mIX, kX, ♀kV, pVI, mVI, juv. mVI, mVIII, kVIII.

Misumena vatia (CLERCK, 1757) – Dolina Gościnnna, Brynek, Chorzele, Gułdowy, Bucze, Grojec Średni, Hucisko, Koczy Zamek, Koskowa Góra, Kamieniołom, Krasnobród, Lachowice, Tuł, Libusza, Majdan Kasztelański, Masyw Czantorii Wielkiej, Palowice, Moczarki, Robaczewo, Rycerka Górna, Siedliska Żmigrodzkie, Soblówka, Sochy, Kiczora, Torzym, Złatna, 37 exx.: ♂pV, mV, kV, kVI, mVIII, kVIII, ♀kV, pVI, kVI, mVII, kVII, pVIII, mVIII, juv. kV, mVI, pVII, mVII, mVIII, pIX.

**Ozyptila brevipes* (HAHN, 1826) – Kozia Góra, Myszęcín, 2 exx.: ♂pV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Ozyptila claveata (WALCKENAER, 1837) – Myszęcín, 3 exx.: ♂pV.

Ozyptila praticola (C.L. KOCH, 1837) – Frelichów, Witkowice, 6 exx.: ♂mIX, ♀mIII, mX, pXI.

Ozyptila rauda SIMON, 1875 – Kamieniołom, Milówka, 3 exx.: ♂mV, ♀pV.

Ozyptila scabricula (WESTRING, 1851) – Łazy, 2 exx.: ♀kVI.

Ozyptila trux (BLACKWALL, 1846) – Hucisko, Kamieniołom, Tuł, 3 exx.: ♂kVI, ♀kIV.

**Spiracme striatipes* (L. KOCH, 1870) – Górecko Stare, Imielin, Owczary, Sochy, 6 exx.: ♂pIX, ♀mIX, juv. mVIII. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Tmarus piger (WALCKENAER, 1802) – Majdan Kasztelański, Palowice, Szopowe, 4 exx.: juv. mVIII.

**Xysticus acerbus* (THORELL, 1872) – Trzy Lipki, 1 ex.: ♂kIV. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Xysticus audax (SCHRANK, 1803) – Straconka, Chorzele, Wołek, 3 exx.: ♀mIII, mVI, mVII.

Xysticus bifasciatus C.L. KOCH, 1837 – Hucisko, Wołek, 3 exx.: ♀kVI, mVII.

Xysticus cristatus (CLERCK, 1757) – Trzy Lipki, Cisiec, Gilowice, Góra Żar, Bucze, Grojec Średni, Hucisko, Koczy Zamek, Kamieniołom, Tuł, Libusza, Łazy, Milówka, Myszęcin, Wyszaków, 26 exx.: ♂kIV, pV, mV, kV, ♀pV, pVI, mVI, kVI, pVII, mVII, pVIII.

Xysticus kochi THORELL, 1872 – Bulowice, Imielin, Tuł, Łazy, Myszęcin, Opaczne, Witkowice, 9 exx.: ♂pV, kV, ♀mVI, kVI, pVII.

Xysticus lanio C.L. KOCH, 1835 – Bulowice, Libusza, 2 exx.: ♂mVI, ♀pVIII.

**Xysticus lineatus* (WESTRING, 1851) – Trzy Lipki, 1 ex.: ♀kIV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Xysticus luctator L. KOCH, 1870 – Torzym, 1 ex.: ♀pVIII.

Xysticus ulmi (HAHN, 1831) – Dolina Gościnną, Straconka, Trzy Lipki, Nazieleńce, Chorzele, Bucze, Kęty, Tuł, Myszęcin, Robaczewo, Opaczne, Witkowice, Zdziechowice, 22 exx.: ♂pIV, kIV, pV, kV, ♀mV, pVI, mVI, kVIII.

Uloboridae

Hyptiotes paradoxus (C.L. KOCH, 1834) – Leszczewo, 1 ex.: ♀kVII.

Zodariidae

**Zodarion germanicum* (C.L. KOCH, 1837) – Łazy, Halemba, 3 exx.: ♂mIX, ♀kVI. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

**Zodarion rubidum* SIMON, 1914 – Milówka, 2 exx.: juv. pV. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

DYSKUSJA

W przedstawionym materiale znalazło się łącznie 316 gatunków pająków (należących do 31 rodzin), w tym 39 taksonów nowych dla Beskidu Zachodniego, 33 nowe dla Górnego Śląska, 2 nowe dla Roztocza i po jednym dla Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Większość stwierdzonych w trakcie badań gatunków to pająki podawane dotąd w kraju wielokrotnie. Jedynie trzy z nich znane są w Polsce z mniej niż dziesięciu stanowisk.

Mecopisthes silus wykazywany był jak dotąd zwykle z pojedynczych stanowisk w dziewięciu krainach zoogeograficznych (Ryc. 2). W Beskidzie Zachodnim stwierdzony został w Gorcach (STARĘGA & KUPRYJANOWICZ 1996), a w Pieninach w pobliżu szczytów Sokolicy i Trzech Koron (STARĘGA 1976). Na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej znany jest jedynie z rezerwatu Pieczyska (WOŻNY 1992), na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej z Ojcowskiego Parku Narodowego (SANOCKA 1990), na Dolnym Śląsku z Wrocławia (PIŁAWSKI 1970), na Górnym Śląsku z Leśnicy (WOŻNY 1976), a na Wzgórzach Trzebnickich z Oborników Śląskich (WOŻNY 1985). Ogólnikowo wymieniony również z Pobrzeża Bałtyku (STARĘGA 1983).

Ryc. 2. *Mecopisthes silus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko.
Fig. 2. *Mecopisthes silus*: black points – literature data, red one – new record.

Ryc. 3. *Xysticus lineatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko.
Fig. 3. *Xysticus lineatus*: black points – literature data, red one – new record.

Ryc. 4. *Zelotes exiguus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko.

Fig. 4. *Zelotes exiguus*: black points – literature data, red one – new record.

Xysticus lineatus znany był dotychczas jedynie z siedmiu stanowisk w środkowej i południowej Polsce (Ryc. 3). Z dwóch lokalizacji pająk ten znany jest na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (DZIABASZEWSKI 1976) i na Roztoczu (ROZWAŁKA & STACHOWICZ 2021). Pojedyncze stanowiska tego gatunku znajdują się ponadto w Górach Świętokrzyskich (STARĘGA 1988), na Nizinie Sandomierskiej (PRÓSZYŃSKI & STARĘGA 1971) oraz na Wyżynie Lubelskiej (ROZWAŁKA 2007).

Występowanie *Zelotes exiguus* w naszym kraju potwierdzono jak dotąd w trzech krainach zoogeograficznych (Ryc. 4). Po raz pierwszy gatunek ten podany został z Krakowa na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej ponad pół wieku temu (PRÓSZYŃSKI & STARĘGA 1971). Współcześnie stwierdzono jego występowanie w Górach Pieprzowych na Wyżynie Małopolskiej (ROZWAŁKA & ŁYSIAK 2015) oraz w Borach Lubuskich (RUTKOWSKI & GIERLASIŃSKI 2023).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną gorąco podziękować za przekazanie swoich danych Januszowi Grzywoczowi, Katarzynie Szwed, Mirosławowi Laszczakowi, Tomaszowi Ufnalowi oraz Robertowi Żóralskiemu.

PIŚMIENNICTWO

- BALUSZYŃSKI F., MARCINIAK M., SZYMAŃSKI D.M., SZYMAŃSKI D. 2024. Pierwsze stwierdzenie *Cheiracanthium mildei* L. KOCH, 1864 (Araneae: Cheiracanthiidae) na Dolnym Śląsku. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 30(005): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.11173083.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrzęszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- DZIABASZEWSKI A. 1976. Studium ekologiczno-faunistyczne nad pajęczakami (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionidea) koron drzew. *Seria Zoologia* 4: 218 pp.
- GIERLASIŃSKI G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 12: 1–4.
- GIERLASIŃSKI G. 2023. *Gnaphosa dolosa* HERMAN, 1879 (Araneae: Gnaphosidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 31(018): 1–4 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.10017770.
- GIERLASIŃSKI G., WRZOL M. 2023. *Zoropsis spinimana* (DUFOR, 1820) (Araneae: Zoropsidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 31(004): 1–4 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.7919003.
- GIERLASIŃSKI G., RUTKOWSKI T. 2023. Pająki (Araneae) wyspy Wolin. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 29 (009): 1–25 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.8133727.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v. 5.4. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, dostęp: 01.04.2024.
- PILAWSKI S. 1970. Przyczynek do ekologii niektórych gatunków pajaków (Aranei) z Dolnego Śląska. *Przegląd Zoologiczny* 14(1): 47–41.
- PRÓSZYŃSKI J., STARĘGA W. 1971. Pająki – Aranei. *Katalog fauny Polski*. Warszawa (PWN): 382 pp.
- ROZWAŁKA R. 2007. Materiały do znajomości pajaków (Araneae) Wyżyny Lubelskiej. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 5(1–2): 145–173.
- ROZWAŁKA R., ŁYSIAK S. 2015. Rzadkie gatunki pajaków (Araneae) rezerwatu Góry Pieprzowe. *Przegląd Przyrodniczy* 26(1): 45–56.
- ROZWAŁKA R., STACHOWICZ J. 2021. Katalog pajaków (Araneae) województwa lubelskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: 271 pp.
- RUTA R., RUTKOWSKI T., SIENKIEWICZ P., WENDZONKA J. 2024. Wybrane grupy bezkręgowców rezerwatu Bagno Kusowo: pajęczaki, ważki, chrząszcze, żądłówki i motyle (Arachnid, Odonata, Coleoptera, Hymenoptera: Aculeata, Lepidoptera). *Przegląd Przyrodniczy* 35(1): 51–103.
- RUTKOWSKI T., GIERLASIŃSKI G. 2023. Pająki (Araneae), pp. 226–256, In: W krainie sosny. Leśny Kompleks Promocyjny Bory Lubuskie, GABRYŚ G., JERZAK L., MACIANTOWICZ M. (Eds.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
- STARĘGA W. 1966. Przyczynek do poznania fauny pajaków (Aranei) Polski. *Fragmenta Faunistica* 13: 175–186.
- STARĘGA W. 1974. Materiały do znajomości rozmieszczenia pajaków (Aranei) w Polsce. *Fragmenta Faunistica* 19: 395–420.
- STARĘGA W. 1976. Pająki (Aranei) Pienin. *Fragmenta Faunistica* 21: 233–330.
- STARĘGA W. 1978. Materiały do znajomości rozmieszczenia pajaków (Aranei) w Polsce, III-VII. *Fragmenta Faunistica* 23: 259–302.
- STARĘGA W. 1983. Wykaz krytyczny pajaków (Aranei) Polski. *Fragmenta Faunistica* 27: 149–268.
- STARĘGA W. 1988. Pająki (Aranei) Gór Świętokrzyskich. *Fragmenta Faunistica* 31: 185–359.
- STARĘGA W., KUPRYJANOWICZ J. 1996. Beitrag zur Kenntnis der Spinnen (Araneae) des Gorce-Gebirges. *Fragmenta Faunistica* 39: 313–328.
- SZYMAŃSKI D.M., SZYMAŃSKI D., SZYMAŃSKI H.M. 2023. The first record of *Dysdera crocata* C. L. KOCH, 1838 (Araneae: Dysderidae) in Poland. *Fragmenta Faunistica* 65(2): 161–164. DOI: 10.3161/00159301FF2022.65.2.161.
- WORLD SPIDER CATALOG 2024. World Spider Catalog. Version 24.0. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch>, dostęp: 01.04.2024. doi: 10.24436/2.
- WOŹNY M. 1976. Niektóre dane o kilku rzadkich pajakach (Aranei) dla fauny Polski. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. *Zeszyty Przyrodnicze* 16: 131–136.
- WOŹNY M. 1985. Pająki (Aranei) Wału Trzebnickiego. *Fragmenta Faunistica* 29: 39–76.
- WOŹNY M. 1992. Wpływ wilgotności podłoża na zgrupowania pajaków oraz dynamika liczebności gatunków dominujących borów sosnowych Wzgórz Ostrzeszowskich. *Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Zoologiczne* 23: 25–82.

Accepted: 2 December 2024; published: 23 December 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>